

UDC 615.827:616.72-002

THE SIGNIFICANCE OF PHYSICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS**Zhygulova E.,***Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University,
Kamianets-Podilskyi, Ukraine.***Hontsaryuk D.,***Bukovyn State Medical University, Chernivtsi, Ukraine***Sovtisiuk D.***Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University,
Kamianets-Podilskyi, Ukraine.*

УДК 615.827:616.72-002

ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ОСТЕОАРТРИТІВ**Жигульова Е.О.***Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка, Кам'янець-Подільський, Україна***Гончарюк Д.О.***Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна***Совтисік Д.Д.***Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка, Кам'янець-Подільський, Україна*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7808604>**Abstract**

The article cites two causes of osteoarthritis/osteoarthrosis: hereditary predisposition (inheritance of a defect in the structure of articular cartilage) and excessive microtraumatization of the joint (for example, with excess body weight).

External and internal factors that contribute to the development of primary and secondary osteoarthritis are indicated. Attention is focused on such causes of secondary osteoarthritis as joint injuries, endocrine diseases (diabetes, acromegaly, etc.), metabolic disorders (hemochromatosis, gout), joint diseases (rheumatoid arthritis, infectious arthritis and other inflammatory joint diseases), as they are characterized by degeneration previously changed articular cartilage. The effectiveness of physical exercises at home, aerobic and isokinetic exercises, which are aimed at strengthening the quadriceps muscle of the thigh, is shown, as it significantly reduces joint pain. The mechanism of inflammation in knee joint injury and the method of influencing such a contracture are revealed. It is emphasized that a properly organized program of therapeutic gymnastics, cycling and aerobics are effective mechanisms in rehabilitation programs. A description of the stages of the "aggressive" rehabilitation program is given.

Анотація

У статті наводиться дві причини виникнення остеоартриту/остеоартрозу: це спадкова схильність (успадкування дефекту структури суглобового хряща) та надмірна мікротравматизація суглоба (наприклад, при надлишковій масі тіла).

Вказуються зовнішні та внутрішні фактори, які сприяють розвитку первинного та вторинного остеоартрозу. Увага концентрується на таких причинах вторинних остеоартрозів як травми суглоба, ендокринні захворювання (цукровий діабет, акромегалія та ін.), метаболічні порушення (гемохроматоз, подагра), захворювання суглобів (ревматоїдний артрит, інфекційні артрити та інші запальні захворювання суглобів), оскільки вони характеризуються дегенерацією попередньо зміненого суглобового хряща. Показано ефективність фізичних вправ у домашніх умовах, аеробних й ізокінетичних вправ, які направлені на зміцнення чотирьохголового м'яза стегна, оскільки при цьому значно зменшується біль у суглобах. Розкривається механізм запалення при травмі колінного суглоба та спосіб впливу на таку контрактуру. Підкреслюється, що правильно організована програма лікувальної гімнастики, їзди на велосипеді велоаеробіки є дієвими механізмами у реабілітаційних програмах. Надано характеристику етапів проведення «агресивної» програми реабілітації.

Keywords: *osteoarthritis/osteoarthrosis, etiology, pathogenesis, physical therapy, rehabilitation.*

Ключові слова: *остеоартрит/остеоартроз, етіологія, патогенез, фізична терапія, реабілітація.*

Остеоартроз – це гетерогенна група захворювань різної етіології, але з подібними біологічними, морфологічними й клінічними проявами і наслідками, в основі яких лежить ураження

всіх компонентів суглоба, насамперед хряща, а також субхондріальної кістки, синовіальної оболонки, зв'язок, капсули і періартикулярних м'язів [1, 2]. До деформації і дисфункції переважно опорних суглобів (колінних, тазостегнових, гомілково-стопних) призводить механічне перевантаження і порушення суглобових поверхонь. Остеоартроз є найпоширенішим захворюванням суглобів і розвивається частіше в старшому віці. Є дві причини виникнення цього захворювання: це спадкова схильність (успадкування дефекту структури суглобового хряща) та надмірна мікротравматизація суглоба (наприклад, при надлишковій масі тіла) [3].

До зовнішніх факторів, що сприяють розвитку первинного ОА, відносять травми суглоба, незбалансоване харчування, інтоксикації (в т.ч. зловживання алкоголем), професійні шкідливості (нітрати, солі важких металів, гербіциди тощо), перенесені вірусні інфекції. Внутрішніми чинниками можуть бути дефекти будови опорно-рухового апарату і порушення стативи, які ведуть до зміни конгруентності суглобових поверхонь (плоскостопість, дисплазії, сколіоз хребта), надлишкова маса тіла, ендокринні порушення [4]. Вони формують первинний ОА. Вторинний ОА характеризується дегенерацією попередньо зміненого суглобового хряща. Основними причинами вторинних ОА є травми суглоба, ендокринні захворювання (цукровий діабет, акромегалія та ін.), метаболічні порушення (гемохроматоз, подагра), захворювання суглобів (ревматоїдний артрит, інфекційні артрити та інші запальні захворювання суглобів) [5].

Дисбаланс гормонів в організмі у розвитку ОА має значення, оскільки змінює метаболізм хрящової тканини. Саме тому у жінок в періоді постменопаузи ризик розвитку ОА різко зростає.

Найбільш характерним симптомом остеоартрозу (ОА) вважається біль у суглобі при тривалому стоянні, ходьбі, бігу, який проходить у спокої. Для колінних суглобів характерний біль, що виникає при спуску сходами. Слід пам'ятати, що за рухової активності у 8000 кроків на день колінний суглоб повинен амортизувати навантаження у 600 000 кг. Якщо маса дорівнює 75 кг, колінний суглоб амортизує навантаження 900 000 кг. У осіб, які виконують важку фізичну працю, навантаження (у тому числі спортсмени), колінний суглоб, незважаючи на міцність, піддається травмам і хворобам.

Фізичні вправи при цьому надзвичайно важливі для пацієнтів із будь-якою патологією колінного суглобу, але у першу чергу необхідно рекомендувати виключення із щоденного раціону простих вуглеводів, рису, шоколаду, жирних сортів м'яса (тваринний жир рекомендується обмежити).

Результати кількох широкомасштабних РКД і метааналізів продемонстрували позитивний вплив різних навчальних методик. Серед них є роботи, в яких вивчалась ефективність виконання пацієнтами на ОА колінних суглобів фізичних вправ у домашніх умовах. Вони продемонстрували зменшення інтенсивності болю і поліпшення функціональної руховості колінного суглоба [6]. Аеробні та ізокінетичні вправи також підтвердили свою ефективність

у поліпшенні функції суглоба та ходьбі, інтенсивності больового синдрому [7]. Особливе значення у лікуванні ОА приділяється зміцненню чотириохвального м'яза стегна, оскільки він здійснює розгинання колінного суглоба і стабілізує його, одночасно значно зменшуючи біль у суглобах. Слід знати і пам'ятати, що виконувати вправи необхідно у положенні лежачи або сидячи [8]. Характерним для запалення або травми колінного суглоба часто є зігнута нижня кінцівка. Це відбувається завдяки тому, що м'язи-згиначі стегна при цьому формують постійну згинальну контрактуру. Для попередження такої контрактури корисно виконувати вправу по розтягненню ахілового сухожилля. Для зміцнення м'язів-згиначів колінного суглоба можна рекомендувати таку вправу: вихідне положення лежачи на животі. Повільно згинати та розгинати ноги у колінних суглобах. При цьому необхідно до гомілково-стопних суглобів прикріпити вантаж (наприклад, пляшку з водою – 1 л, а з часом необхідно збільшувати навантаження, використовуючи прилади механотерапії).

Слід зауважити, що правильно організована програма лікувальної гімнастики є дієвим механізмом у поліпшенні якості життя пацієнтів. Таку програму краще рекомендувати при легкому перебігу ОА колінних суглобів, оскільки є можливість застосовувати активні вправи. Існують два типи таких вправ: ізометричні та ізотонічні. Умовою виконання ізометричних вправ є нерухома кінцівка і напруження, при яких відбувається розслаблення різних груп м'язів. Це можна зробити наступним чином: лежачи на спині, впертися стопами в нерухомий об'єкт і напружувати протилежні групи м'язів (м'язів-згиначів та м'язів-розгиначів). Можна запропонувати притискати обидві кінцівки щільно одну до одної під різним кутом. Дуже важливо, щоб навчали таким вправам фізичні терапевти, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Ізотонічні вправи пов'язані з активними рухами. Вони призначаються залежно від деформації суглобу.

Наводимо декілька прикладів вправ, які можна рекомендувати для виконання самостійно в домашніх умовах:

Перша вправа полягає в тому, що лежачи на спині, необхідно зігнути ноги в колінах (вихідне положення), потім опустити ноги на підлогу спочатку вліво, потім вправо і повернутися у вихідне положення.

Друга вправа виконується наступним чином: вихідне положення – лежачи на спині. Необхідно підняти пряму ногу на 50-70 см над підлогою, потім опустити, повторювати 5 разів із подальшим збільшенням до 10-12 разів. Повернутися у вихідне положення.

Третя вправа полягає в тому, що лежачи на спині і не відриваючи п'ятки від підлоги необхідно зігнути ногу у коліні і підтягнути п'ятку до сідниці (максимально), потім повернутися у вихідне положення. Повторювати 3-4 рази з подальшим доведенням до 10 і більше разів (відповідно до самопочуття).

Четверта вправа спрямовується на те, щоб лежачи на спині зігнути ногу в колінному суглобі й руками пригорнути її до живота, а потім повернутися до вихідного положення, повторювати можна від 5 до 10 разів.

Більш інтенсивні вправи повинні рекомендуватися і виконуватися під наглядом спеціаліста, який їх розробляє індивідуально для кожної людини.

Поряд із терапевтичним вправами рекомендується використовувати наколінники при варусній деформації, ортопедичні устілки. Покращення функціональної активності суглоба, зменшення інтенсивності болю пояснюється зменшенням варусного моменту й короткостроковим зниженням навантаження на медіальний відділ колінного суглоба.

Завдяки розвантаженню нижніх кінцівок і хребта, а також завдяки зміцненню м'язів (особливо чотириголового м'язу стегна при виконанні вправи «гусяча хода») гарний результат можна отримати від плавання.

Катання на велосипеді сприяє зміцненню м'язів нижньої кінцівки, а колінні суглоби не відчувають того навантаження на стопу, як при бігові або швидкій ходьбі. Необхідно підкреслити значення висоти сидіння велосипеда: щоб ноги у колінних суглобах згиналися незначно. Оптимальною швидкістю є швидкість, яка дорівнює 80 об/хв. Якщо після їзди на велосипеді у колінних суглобах з'явився біль, то необхідно підняти сидіння. Розташовувати ступні на педалях рекомендується медіально. Перед їздою рекомендується розминка та вправи на розтягування м'язів.

Значення має також велоаеробіка, яка проводиться з використанням стаціонарних велосипедів під музику, залежно від типу заняття. Тренування сприяють не тільки збільшенню м'язової сили і витривалості, зниженню жирового і збільшенню активності м'язового компоненту, а й поліпшенню серцево-судинної системи [9]. Засновником цього методу Дж. Голдбергом виділено 6 варіантів техніки їзди: 1) їзда сидячи по рівній дорозі, 2) їзда сидячи вгору, 3) їзда стоячи у швидкому темпі, 4) їзда вгору, стоячи, 5) стрибки, 6) спринт. Для осіб із відхиленнями у здоров'ї рекомендується перший режим із інтенсивністю 40-50 % від здорової людини і необхідністю використання кардіомонітора та інших суб'єктивних методів контролю навантаження.

Тростина вважається дуже корисним допоміжним засобом. Є певні правила вибору тростини. Серед них важливого значення надається міцності, на кінці тростини повинен бути наконечник, сама тростина повинна бути неважкою. При ходьбі її потрібно тримати у руці, яка є протилежною до хворої ноги.

Таким чином, існують переконливі докази того, що навчання пацієнтів (1А) і фізичні вправи (1В) сприяють зменшенню виразності больового синдрому в колінних суглобах та поліпшують функціональну рухливість при ОА. Використання пристосувань і зменшення маси тіла є доцільними заходами.

Часто у хірургічних методах лікування використовується артроскопічний метод аутопластичного заміщення передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба, яка виникає при травмах різного генезу. Фізичні терапевти повинні отримати повноцінний результат при проведенні реабілітаційних заходів. Добрий результат отримали пацієнти при використанні «агресивної» програми реабілітації [10]. Програма складається з 5 реабілітаційних етапів.

Перший етап починається зразу після операції з використанням ортезу і продовжується 2 тижні. З метою профілактики гемартрозу, набряку використовували локальну гіпотермію спеціальними «пакетами» із внутрішньо замороженим гелем. З другої доби рекомендуються вправи з ритмічними ізометричними скороченнями чотириголового м'язу стегна з частотою 4-5 скорочень. На третю добу впроваджуються вправи на ізометричні напруження м'язів усієї кінцівки. З метою профілактики дефіцитної розгинання з другої доби рекомендуються екстензійні вправи на спеціальній шині або широкі напівжорсткі валики. Їх підкладають під п'ятку на 15-20 см вище поверхні ліжка. Впродовж тижня пацієнтам рекомендується виконувати пасивне розгинання литки за допомогою другої ноги. Ходьба на костиліях дозволяється з другої доби. Шви знімаються на 10-12 добу, виписувати пацієнтів дозволяється через 10-14 днів.

Другий етап проводиться через 3-6 тижнів. Обов'язковою задачею при цьому є отримати відновлення згинання у колінному суглобі до 100-110°, провести корекцію комплексу лікувальної гімнастики і доповнити його вправами з «фіксованою стопою» (ходьба по сходах, у басейні, вправи з роликовою дошкою). Можна рекомендувати вправи на велотренажері впродовж 20 хв з рівномірним навантаженням.

Третій етап проводиться через 7-16 тижнів. На цьому етапі дозволяється виконувати вправи на велотренажері, ходьбу по сходах ускладнюють швидкісними навантаженнями та тривалістю занять до 30 хв.

Четвертий етап починається від 16 тижнів. Рекомендується ходьба до 2-3 км за день. Якщо до 18 тижня відновлюється об'єм руху у колінному суглобі, відсутні скарги, то дозволяється «легкий» біг на 50 м. Періодичність бігу дозується, здійснюючи його через день. Обов'язковою умовою є поєднання ходьби та бігу по рівній місцевості. Після того, як пацієнт зміг швидко пройти 3 км впродовж 20 хв, програма доповнюється стрибками через скакалку. Це дозволяє відновити силу м'язів кінцівки та чутливість.

До основних задач *п'ятого етапу* відноситься використання ігрових вправ поряд із вправами на координацію рухів, плавання в басейні.

Термін закінчення реабілітаційних заходів дорівнюється 8-9 місяцям за такими критеріями:

- відсутність болю при фізичному навантаженні, набряків м'яких тканин в післяопераційній ділянці, явищ синовіту;

- відновлення сили чотирьохголового м'язу стегна до 85% та привідних м'язів стегна до 90% при порівнянні із здоровою ногою;
- повне відновлення амплітуди активних рухів у колінному суглобі (від 0 до 140°);
- відсутність труднощів при бігу та стрибках на одній нозі.

Таким чином, при остеоартрозі колінного суглоба великим значенням для якості життя пацієнта є активна позиція до виконання певних фізичних вправ у домашніх умовах, яким навчає фізичний терапевт або спеціаліст із ЛФК. При виражених дегенеративних змінах у суглобі слід рекомендувати інші засоби, які будуть знімати навантаження не тільки на суглоб, а й на групи м'язів-згиначів і м'язів-розгиначів. У післяопераційному відновлювальному процесі роль фізичного терапевта поряд із лікарем фізичної та реабілітаційної медицини є вирішальною.

Список літератури:

1. Zhdan VM, Shylkina LM., Babanina MYu, Oliinichenko YaO, Martyniuk DI. Osteoarthrose in combination with metabolic syndrome in therapeutic practic. *Bulletin of Problems of Biology and Medicine*. 2020;1:34-39. <http://dx.doi.org/10.29254/2077-4214-2020-1-155-34-39> [in Ukrainian]
2. Abramson SB, Attur M. Developments in the scientific understanding of osteoarthritis. *Arthritis Res Ther*. 2009;11(3):227. <https://doi.org/10.1186/ar2655>
3. Serdulets YI. Peculiarities of clinical course of osteoarthritis combined with type 2 diabetes mellitus, obesity and hypertension. *Herald of Pancreatic Club*. 2018;4:22-28. [in Ukrainian]
4. Yatsyshyn RI, Sukhorebska MYa. Improving Efficiency of Treatment of Patients Suffering from Osteoarthritis with Co-Existent Abdominal Obesity Secondary to Dyslipidemia. *Galician Medical Journal*. 2015;22(1):92-96. [in Ukrainian]
5. Shuba VI. Osteoarthritis: early diagnosis and treatment. *Ukrainian medical journal*. 2016;1:59-66. [in Ukrainian]
6. Petrella RJ, Bartha C. Home based exercise therapy for older patient's with knee osteoarthritis: a randomized controlled trail. *J Rheumatol*. 2000;27(9):2215-2221.
7. Johnell O, Kanis J. A. An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures. *Osteoporotic Int*. 2006;17(12):1726-1733. <https://doi.org/10.1007/s00198-006-0172-4>
8. Kovalenko VM, Bortkevich OP. Osteoarthritis Practical instruction. 3rd ed. Kyiv: Morion; 2010. 608 p. [in Ukrainian]
9. Mysula IR, Bakalyuk TH. Efficacy of modern methods of physical rehabilitation in elderly patients with osteoarthritis of the knee joint in sanatorium conditions. *Achievements of Clinical and Experimental Medicine*. 2014;1:76-78. <https://doi.org/10.11603/1811-2471.2014.v20.i1.4275> [in Ukrainian]
10. Boyko AS, Koliushko KV. Algorithm of physical therapy of persons after total hip arthroplasty in III-IV phase of the recovery process. *Sports Medicine, Physical Therapy and Occupational Therapy*. 2021;1:79-84. <https://doi.org/10.32652/spmed.2021.1.79-84> [in Ukrainian]